

XORIY TADQIQOTLARIDA TALABALAR KONTINGENTIDA IJTIMOIY MOSLASHUV VA XAVOTIRLANISH DARAJALARI O‘ZARO BOG‘LIQLIGINING YORITILISHI

Shakarova Nafosat Shavkatovna

ISFT (International School of Finance Technology and Science) instituti psixologiya fani
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691559>

Ko‘pgina psixologik nazariyalar markaziy muammo sifatida inson va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir muammosini belgilaydi. Ba’zi hollarda bu muammo aynan insonning jamiyatga moslashishi, unga mos kelishi sifatida ko‘rib chiqiladi. Psixoanalizda (xususan, klassik psixoanaliz asoschisi Z.Freyd [1] asarlarida) inson ruhiyatining ishlashini o‘rganish uning ongsiz mayllarini qondirish imkoniyati haqidagi tasavvurlarga asoslanadi. Shu nuqtai nazardan, psixoanalitik terapiyaning maqsadi – “Men” ni tiklash, ya’ni “U” (Id) ustidan ta’sirini zaiflashtirish va cheklovlardan ozod qilishdir. Bu ichki nizolarni, ya’ni shaxsning atrof-muhit talablariga moslashish zaruratidan kelib chiqadigan ziddiyatlarni kasallikka chalinish yo‘li bilan emas, boshqa yo‘llar orqali bartaraf qilishga xizmat qiladi.

K.Yung esa jamiyat va madaniyat ta’sirining ko‘pincha inson ongi doirasidan tashqarida qolishini ta’kidlaydi. U insonning instinktlarini, ongli hamda ongsiz dunyo o‘rtasidagi muqarrar ziddiyatni muhim deb biladi. Yungning fikricha, instinktlarning dinamikasi va ularga asoslangan obrazlar dunyosi "a priori" (tajribadan avvalgi hukm) bo‘lib, ulardan voz kechish jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Instinktiv mayllarga e’tibor bermaslik yoki ularni bostirish jismoniy yoki ruhiy muammolarga sabab bo‘lishi mumkin, shuning uchun inson bunday holatlarda tibbiy yoki psixologik yordamga murojaat qiladi [2]. Uning fikricha, ongsizlik faqat unutilgan xotiralarni emas, balki ajdodlardan meros bo‘lib kelayotgan xulq-atvor xususiyatlarini ham o‘z ichiga oladi[3].

Keyinchalik, jamiyatga psixologik moslashish haqidagi qarashlar rivojlantirilib, X.Gartman va E.Fromm kabi psixoanalitiklar tomonidan davom ettirildi[4]. X.Gartman “Men psixologiyasi va moslashish muammosi” kitobida moslashuvni nafaqat insonning o‘z ruhiy tizimidagi yoki atrof-muhitdagi o‘zgarishlar orqali, balki yangi psixosotsial muhitni yaratish va tanlov imkoniyati sifatida ham ko‘rib chiqadi.

E.Fromm esa “Ozodlikdan qochish” kitobida statik va dinamik moslashuv o‘rtasidagi farqni ta’kidlaydi. Statik moslashuvda inson xarakteri o‘zgarmaydi, faqat yangi odatlar shakllanadi. Dinamik moslashuv esa insonning tashqi sharoitlarga moslashishi natijasida uning xarakterida yangi istaklar va xavotirlar paydo bo‘lishini anglatadi. Frommning fikricha, har qanday nevroz dinamik moslashuv natijasidir va bolalikda paydo bo‘ladigan, shaxsning jismoniy va ruhiy rivojlanishi uchun noqulay bo‘lgan sharoitlarga moslashishning ifodasidir[5]. Fromm, shuningdek, ijtimoiy sharoitlarga dinamik moslashuvning misoli sifatida tajovuzkor yoki sadistik impulslarning namoyon bo‘lishini keltiradi.

Bixavioristik yondashuv esa moslashuv fenomeniga alternativ qarashni taklif qiladi. Bu yondashuvning rivojlanish yo‘llaridan biri ijtimoiy-kognitiv yondashuv bo‘lib, A.Bandura tomonidan ishlab chiqilgan[6]. U ikki xil moslashish shaklini – bevosita tajriba va modellashtirish orqali o‘rganishni ajratib ko‘rsatdi. Bandura isbotlaganidek, inson atrofdegilar

xulqini kuzatish orqali yangi muhitga moslashadi va shu asosda o‘z xatti-harakatlarini shakllantiradi. Bu yondashuv moslashuv haqidagi ilmiy bilimlarni chuqurlashtirishga yordam beradi, bunda subyektning o‘z-o‘ziga ishonchi va o‘z imkoniyatlariga bo‘lgan e‘tiqodi asosiy omil hisoblanadi. Moslashuv jarayonida inson o‘z maqsadiga erishish uchun zarur bo‘lgan xatti-harakatlarni bajarishga qodirligiga ishonsa, u yanada faollashadi, harakatlarini uzoq davom ettiradi va o‘zining ilgari samarasiz bo‘lgan xatti-harakatlarini ham yaxshilay oladi.

J.Godfrua ham A.Bandura kabi moslashuv va o‘rganish tushunchalarini bog‘laydi. U “Har qanday tirik organizm hayoti – doimiy ravishda o‘zgarib turuvchi muhitga uzluksiz moslashish jarayonidir [7]” deb yozadi. U o‘zining “Moslashuv va o‘rganish” asarida psixik funksiyalarning moslashuvdagi rolini tushuntiradi va hayvonlarda moslashuv reflekslardan boshlab, murakkab fikrlash jarayonlariga qadar rivojlanishini ta’kidlaydi [8].

Shunday qilib, modellashtirish va undan kutilayotgan samaradorlik – bu yangi hayot sharoitlariga oldindan moslashish mexanizmlaridir. Bu jarayon insonlarga ijtimoiy jihatdan ahamiyatli bo‘lgan kognitiv va xulq-atvor modellarni kuzatish, o‘z-o‘zini samarali moslashtirish usullarini qo‘llash, ijobiy hissiy fon yaratish, motivatsiyani oshirish va o‘zlashtirilgan tajribani boshqa sharoitlarga tatbiq etish imkonini beradi.

Bixavioristlar ijtimoiy-psixologik moslashuvni shaxs yoki guruh xatti-harakatlaridagi jismoniy, tashkiliy va ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar natijasida yuzaga keladigan jarayon yoki holat sifatida ta’riflaydi. Moslashuvning ma’nosi yoki maqsadi esa inson yoki guruhning yashash qobiliyatini yaxshilash yoki muhim maqsadlarga erishish usulidan kelib chiqadi. Inson xulq-atvorining xususiyatlari, A.Bandura tomonidan ishlab chiqilgan o‘zaro determinizm tamoyiliga asoslanib, moslashuv jarayonida uchta asosiy omil – individuallik, ijtimoiy muhit va xatti-harakatlar o‘zaro bog‘liq holda ko‘rib chiqilishini ta’kidlaydi.

Bu holatda Tomms tomonidan ajratilgan mojaroli vaziyatlardagi xulq-atvor uslublari yoki murakkab hayotiy vaziyatlarni yengish uslublari bilan analogiya o‘tkazish o‘rinlidir. Shu bilan birga, xulq-atvor uslublari yoki o‘zaro ta’sir usullarining repertuari ijtimoiy-psixologik moslashuv muvaffaqiyatli amalga oshayotganligini ko‘rsatadi.

Shaxsning himoya mehanizmi moslashuv jarayonida individuallik va shaxsning yaxlitligini saqlashga yo‘naltirilgan bo‘lib, bu jarayon shaxsning qadr-qimmat tayanchi shakllanganligini ko‘rsatadi. Bunga o‘zini aniqlash va o‘z-o‘ziga munosabat ham kiradi. Ushbu jihat shaxs qadr-qimmat sohasining o‘zgarishi jarayonida individuallikning saqlanish darajasini (yaxlitlik yoki parchalanish) tavsiflaydi. Olimlar shaxs yaxlitligiga beradigan ahamiyat ushbu zonani ajratish zarurligidan dalolat beradi. “Shakllangan, barqaror qadriyat yo‘nalishlari ma’lum bir ong xossasini hosil qilib, shaxs barqarorligi, muayyan turdagi xatti-harakat va faoliyatning davomiyligini, ehtiyoj va qiziqishlarning yo‘nalganligini ta’minlaydi [9]”. Demak, shaxs qadriyat sohasi ichki tuzilishining tizimli tashkil etuvchi tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘ladi, bu haqida ko‘plab mahalliy tadqiqotchilar ham o‘z asarlarida ta’kidlaydilar (B. G. Ananyev, O. I. Zotova va boshqalar).

A.V.Petrovskiy va M.G.Yaroshevskiy tomonidan berilgan qadriyat yo‘nalishlari ta’rini ko‘rib chiqamiz: “Qadriyat yo‘nalishlari – bu inson ongida aks etgan va u tomonidan strategik hayotiy maqsadlar sifatida e’tirof etilgan qadriyatlarning in’ikosi[10]”. Bu ta’rifdan ko‘rinib turibdiki, ular insonning hayotiy muhim bo‘lgan maqsadlarga erishish istagini aks ettiruvchi faoliyatdir. Agar ijtimoiy-psixologik moslashuvni moslashuvchan faollik sifatida ko‘rsak, unda shaxsning yo‘naltiruvchi vektorining barqarorligini tavsiflovchi xususiyatni kiritish uning moslashuv xususiyatlarini tushuntirish uchun zarur bo‘ladi. Demak, mahalliy psixologlarning

fikriga ko‘ra, shaxs tuzilmasining asosiy tarkibiy qismini ochib berishda odamlar tomonidan qabul qilingan qadriyatlarga tayanamiz, ayniqsa, motivatsion-ma’naviy tartibga solishning oliy darajasini tasvirlashda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Фрейд, З. Основные психологические теории в психианализе / З.Фрейд: пер. М. В. Вульф, А. А. Спектор. - Мн.:Харвест, 2004. - 400 с.
2. Юнг К.Г. Современность и будущее / К.Г. Юнг. - Минск, «Университетское», 1992. - 455 с.
3. Юнг, К.Г. Синхроничность / К.Г. Юнг. - М.: «Рефл-бук»,1997. - 115 с.
4. Hartmann, H., Ego psychology and the Problem of adaptation. - N-Y., 1958. -251 p.
Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. - М.: АСТ, 2009. - 288 с.
5. Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. - М.: АСТ, 2009. - 288 с.
6. Бандура, А. Теория социального научения : [пер. с англ.] / А. Бандура; под ред. Н.Н. Чубарь. - СПб.: Евразия, 2000. - 320 с.
7. Годфруа, Ж. Что такое психология: в 2-х т. / Ж. Годфруа: пер с франц. - М.: Мир, 1992.-302 с.
8. Годфруа, Ж. Что такое психология: в 2-х т. / Ж. Годфруа: пер с франц. - М.: Мир, 1992.-302 с.
9. Философский энциклопедический словарь / Редкол. С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др. - 2-е изд. - М.Советская энциклопедия, 1989.- 815 с.
10. Краткий психологический словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - 2-е изд. - Ростов н/Дону: Изд-во «Феникс», 1999. - 437 с.